

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИЯЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ**

*Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институту*

Жанубий Федерал университети, Россия

*Ш.Шотемур номли Тожикистон аграр
университети*

*ОТ ФДБТМ Г.В.Плеханов номли Россия
иқтисодиёт университети Тошкент
филиали*

*М.Ауэзов номли Жанубий Қозоғистон
давлат университети*

*Ўзбекистон хотин-қизлар “Olima”
уюшмаси*

Қашқадарё савдо-саноат палатаси

*ОТ ФДБТМ Г.В.Плеханов номли
Россия иқтисодиёт университети*

*ОТ ФДБТМ Кубан Давлат
университети, Россия*

*Украина биоресурслар ва табиатдан
фойдаланиш миллий университети*

*Белоруссия миллий техника
университети*

*Иқтисодий тараққиёт ва
камбағалликни қисқартириш бош
бошқармаси*

*Қашқадарё вилояти Инвестициялар ва
ташқи савдо бошқармаси*

**«ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ: МУАММО, ТАҲЛИЛ
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ»**

*Халқаро илмий-амалий анжуман илмий
мақолалар тўплами
20-21 май 2021 й.*

(2-қисм)

Қарши ш.

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**МИНИСТЕРСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

*Каршинский инженерно-
экономический институт*

*ФГБОУ ВО Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова*

*Южный федеральный университет,
Россия*

*ФГБОУ ВО Кубанский государственный
университет, Россия*

*Таджикский аграрный университет
им. Ш.Шотемура, Таджикистан*

*Национальный университет
биоресурсов и природопользования
Украины*

*Ташкентский филиал ФГБОУ ВО
РЭУ имени Г. В. Плеханова*

*Белорусский национальный
технический университет, Белоруссия*

*Южно-Казахстанский университет
им. М.Ауэзова
Ассоциация женщин Узбекистана
«Олима»*

*Главное управление экономического
развития и сокращения бедности
Кашкадарьинской области*

*Управление инвестиций и внешней
торговли Кашкадарьинской области*

*Торгово-промышленная палата
Кашкадарьинской области*

**«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»**

**Сборник научных статей международной научно-
практической конференции
20-21 мая 2021 г.**

(2-часть)

г. Карши

Инновацион иқтисодиёт: муаммо, таҳлил ва ривожланиш истиқболлари». Халқаро илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўплами (2-қисм). – Қарши. «Intellekt» nashriyoti, 2021- 509 бет.

Масъул муҳаррир:

Хамраева С.Н. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳрир хайъати: и.ф.н., доц. Ш.Ш.Файзиева, и.ф.н., доц. З.С.Шохўжаева, и.ф.ф.д. О.А.Аманов, и.ф.ф.д., Г.Т.Самиева, и.ф.н. Ш.Ш.Якубова.

Такризчилар:

Ғуломов С.С. – и.ф.д., профессор, ЎР
ФА академиги

Абдурахмонов Қ.Х. – и.ф.д., профессор,
ЎР ФА академиги

Эргашев Р.Х. – и.ф.д., профессор

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 мартдаги 78-ф-сонли фармойиши билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда халқаро ва республика миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режаси тўғрисида”ги ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 6 мартдаги “Вазирлик тизимидаги олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларда 2021 йилда ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режасини тасдиқлаш тўғрисида” 122-сонли буйруғига мувофиқ институтда жорий йилнинг 20-21 май кунлари «Инновацион иқтисодиёт: муаммо, таҳлил ва ривожланиш истиқболлари» мавзусида ўтказилган Халқаро илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўпламида инновацион иқтисодиётнинг самарадорлигини ошириш механизмлари, ривожлантириш тенденциялари ва истиқболлари, рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида аҳолини иш билан таъминлашнинг стратегик йўналишлари, соҳа тармоқларида бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит ҳамда молиялаштириш масалалари, замонавий маркетинг ва корпоратив бошқарув концепцияларидан фойдаланиш самарадорлиги ва бошқа шу каби долзарб масалалар қамраб олинган.

Ушбу тўпلامнинг чоп этилиши Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамасининг илм-фан соҳасидаги фармонлари, қарорлари ижросини амалга оширишга бағишланган.

Тақдим этилаётган илмий мақолалар маълумотларидан олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, илмий изланувчилар, докторантлар, магистрантлар ҳамда иқтисодиёт тармоқларида фаолият кўрсатаётган мутахассислар илмий тадқиқот ишларида ва амалиётда қўллашда фойдаланишлари мумкин.

Мазкур тўплам Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти Кенгашининг 2021 йил 30 апрель № 9-сонли қарори билан нашрга тавсия этилди.

Тўпламдаги мақолаларга киритилган статистик рақамлар, маълумотлар ва мақолалар савияси учун муаллифлар масъулдир.

BENEFITS OF IMPLEMENTING THE DIGITAL ECONOMY IN TOURISM

Mamayunus Karshibaevich Pardayev - Professor of Samarkand institute of economics and service (SIES), Doctor of Economics

Ozoda Mamayunusovna Pardaeva – Head of the department of “Food and agricultural economics” of the Samarkand branch of Tashkent state university of economics (SBTSUE), Ph.D.

Yuldashev Sherzod Ermatovich - Teacher of department of “Food and agricultural economics” of the Samarkand branch of Tashkent state university of economics (SBTSUE)

Annotation. This article discusses the positive aspects of the introduction of the digital economy in the field of tourism. One of the areas affected by the pandemic is tourism, the restoration and development of which, like all countries, is a topical issue for Uzbekistan. It is also clear that the use of the digital economy in tourism can eliminate the shadow economy. Relevant proposals and recommendations have been developed on this issue.

Keywords: digital economy, tourism, tourism services, digital tourism, coronavirus pandemic, sanitary-epidemiological security.

Annotasiya. Ushbu maqolada turizm sohasida raqamli iqtisodiyotni joriy qilishning ijobiy tomonlari bilan bog‘liq masalalar ko‘rib chiqilgan. Pandemiya sharoitida ko‘p zarar ko‘rgan sohalardan biri turizm sohasi bo‘lib, uni o‘nglash va rivojlantirish barcha davlatlar singari O‘zbekiston uchun ham dolzarb masalalar qatoriga kirishi asoslab berilgan. Turizm sohasida raqamli iqtisodiyotning qo‘llanilishi xufyona iqtisodiyotga barham berishi mumkinligi ham aniq yo‘nalishlarda ko‘rsatilgan. Ushbu masala yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, turizm, turistik xizmatlar, raqamli turizm, koronavirus pandemiyasi, sanitariya-epidemiologik xavfsizlik.

Аннотация. В этой статье обсуждаются преимущества внедрения цифровой экономики в туризме. Туризм - одна из областей, наиболее пострадавших от пандемии, и ее восстановление и развитие так же важно для Узбекистана, как и для любой другой страны. Есть также явные признаки того, что использование цифровой экономики в туризме может положить конец теневой экономике. По этому поводу разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, туристические услуги, цифровой туризм, пандемия коронавируса, санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Introduction. In our country, the state is taking measures to develop the digital part of the economy, including each of its sectors. These include the implementation of a number of information technologies, such as remote communication, the introduction of electronic document management systems, the

development of electronic payments, the improvement of the regulatory framework in the field of e-commerce. That's why blockchain technology, artificial intelligence, and the use of supercomputers are so important today. One of the ways to develop the digital economy in many countries around the world is to work on crypto-assets. Digital economy technologies are being introduced not only to sectors of the economy, but also to the public administration system and other public relations. The application of this technology to the tourism industry is the basis for a number of positive developments.

Methods. As a method in the digital economy, the main factors of production in the field of tourism are digital data, economic activity, the use of large amounts of data and various types of production activities, technologies, compared with traditional forms of management. the results of the analysis are used, which allows to increase the efficiency of delivery, storage and sale of goods and services.

One of the goals of the introduction of the digital economy in the field of tourism, as mentioned above, is to eliminate the elements of the shadow economy in the industry. In the context of the coronavirus pandemic, the process of introducing the digital economy has accelerated somewhat as it has been proven that many issues can be solved remotely. It is this process that has shown that the digital economy is an objective necessity not only in the field of tourism, but also for our society as a whole. It is important to note that this economy has many positive aspects, as well as the ability to curb the shadow economy.

Results. As a result of the introduction of the digital economy in the field of tourism, an information network will be created using blockchain technology. In other words, one piece of information is reflected in several places at the same time. This in itself limits the possibility of falsification of numbers. The positive aspects of the introduction of the digital economy in the field of tourism include the following.

First, the introduction of the digital economy into our socio-economic life, including tourism, will save people time, money and energy. This saves time and labor and efficiency. It should be noted that the share of physical labor in the structure of products and services decreases, while the share of intellectual labor increases.

Second, you will have the opportunity to buy any goods, including tourist services, from anywhere in the world at home. But for this to happen, the Internet must be fully operational in all regions of the country. This can be done by creating appropriate material and technical capabilities. In this regard, a lot of work is being done in our country. But it is also true that the speed of the Internet does not yet fully meet the demand. To achieve this, it is necessary to accelerate the implementation of the “Digital Uzbekistan – 2030” program.

Thirdly, one of the important aspects of the introduction of the digital economy in the field of tourism is the reduction of falsification of the results of the economy, which is sometimes allowed in the current situation. The creation of an information network will not allow this. This will create an opportunity to improve not only the economic but also the spiritual environment in our country.

Fourth, corruption related to the existing economic relations in the tourism sector will be prevented. Here, too, the creation of an information network is essential. This is because the ability to change the information you enter once is very limited. This situation limits the ability to pretend that something does not exist or to hide what exists.

Fifth, the introduction of the digital economy will allow tourists to get information from anywhere in the world in one place. This saves a lot of time. Getting information fast is like "time flies." In fact, the time is 24 hours a day. But with good credit, you might find exactly what you need. Today, remote messages are delivered to different corners of the world. This is also a great opportunity for humanity, especially for international tourism.

Sixth, there will be an opportunity to earn extra money for employees working in various fields, including tourism. Because information, in a sense, becomes a commodity. There is an opportunity to earn extra money by selling them. For example, it will be possible to sell electronic versions of software, electronic information (such as books, developments, scientific results, documentaries about tourist facilities) and other products designed to perform various tasks. In addition, many online sales contracts can be made.

Through the implementation of this direction, it is possible to accurately calculate the activities of each tourist, travel agency.

Discussion. In the field of tourism, the question of how to curb the shadow economy in our society as a whole is important. We think there are several ways to achieve this.

First, it will not be possible to falsify the initial data generated in the tourism industry and included in the database, or it will be completely restricted. This is because the data entered into the database is immediately located in the information network (blockchain mode). It can be changed in one place, but it cannot be changed in another. As a result, the path to a fake or clandestine economy is blocked.

Second, all the measures related to the digital economy will create objective conditions for the transition of the shadow economy in our country, especially in the field of tourism, to the official economy. Because where there is no possibility of counterfeiting, the road to the shadow economy will automatically close. Because once all the existing movements in economic and social life are digitized, there is no possibility of counterfeiting it. As a result, the path of the shadow economy will be blocked and transparency will be ensured.

Third, the elimination of the foreign exchange black market in the socio-economic life of the country, including tourism. Because if the money from tourists is made directly in the information network (in the form of a blockchain) with the number, the black market of foreign exchange will disappear.

Fourth, the ongoing tax reforms in our country are also important in that they are aimed at preventing the shadow economy. For example, in some enterprises, especially in the service sector, employees still work without formal employment. There is a practice of informally paying the monthly salary to such employees. This salary is not reflected anywhere and, accordingly, they are not

taxed. It also remains a form of shadow economy. We think it's time to end this situation. And to do that, we think we need to take additional incentives.

Fifth, the digital economy is making a significant contribution to the establishment of order in our social life, especially in the field of tourism. In particular, in the context of the pandemic, distance learning in higher education will be carried out. It would be the same as a couple of lessons before. When the class was over, it would have been over. Now, how the lesson was taught, how many people attended, what information was given, how many students attended, in short, all the information about the lesson is stored in the memory of information technology. He can check this at any time and give the participants (teachers and students) the appropriate "assessment".

Sixth, the digital economy is a major ally of corruption and the "shadow economy". Because numbers seal everything, store it in memory, and provide the necessary information quickly and accurately when needed. In such circumstances, it is impossible not to hide any information, to make secret transactions, not to give full information about any activity. After all, information technology stores all information accurately and delivers it ready at any time. Most importantly, along with the abundance of information, their systematization does not give false information and does not allow for misconduct accordingly.

Seventh, the digital economy, like other sectors, does not allow for theft, inefficiency and misuse of funds in the field of tourism, exaggeration or concealment. As a result, domestic and foreign tourism will increase the flow of legal funds into the economy, taxes will be paid on time and correctly, the budget allocation in the sector will be transparent, and funds directed to the social sphere will not be stolen. This is an important factor in the development of the industry.

Areas for future research. It should be noted that the fact that the shadow economy and some related shortcomings still remain, while the state has chosen to develop the digital economy, opens up new directions in the field of information technology, electronic document management. This, in turn, will contribute to the socio-economic development and sustainable development of the country. Based on this, we have developed a number of scientific recommendations. In the future, it is advisable to continue and deepen research on this issue in the following areas.

First, any state that seeks to build a just society must first and foremost fight all elements of the shadow economy and corruption in all areas, including tourism. This cannot be achieved by itself. Therefore, to solve this problem requires in-depth research by our scientists on the causes of corruption and ways to eliminate them.

Second, one of the most effective ways to fight corruption requires the introduction of the digital economy in our entire socio-economic life, based on "digital technologies" in all sectors of the economy. An important factor in this is the development of the Internet and quality communications around the world. Taking advantage of these opportunities, it is necessary to study the issue of full digitization of the tourism industry and develop appropriate recommendations.

Conclusion. In conclusion, the above recommendations suggest that the development of digital tourism in our country in a pandemic environment will

МУНДАРИЖА**IV-ШЎЪБА. ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА
ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ВА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ
КОНЦЕПЦИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ**

№	Муаллифларнинг фамилияси, исми, шарифи	Илмий мақоланинг номи	Бет
1	Аманов Отабек Аманкулович Салимов Сафарали	Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида электрон тижоратнинг самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари	5
2	Акмаматов Отабек Ёдгорович	XX аср бошларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар	11
3	Алимова Муниса Юлчиевна Равшанов Хуршид Холиқбердиевич	Мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотишда кооперация муносабатларининг назарий жиҳатлари	19
4	Гаппаров Беҳзод Неъматиллаевич	Жиззах вилоятида оилавий пудрат имкониятлари, йўналишлари, усуллари ва механизмлари	25
5	Джалилова Нигора Мавлоновна	Иқтисодий муносабатлар тизимида инновациянинг ўрни	29
6	Заиров Шерзод Шарипович Ўринов Шерали Рауфович Номдоров Рустам Уралович	Кончилик ишларини хавфсиз олиб борилишини таъминлаш имконини берувчи карьер бортларининг турғун қиялигини шакллантириш усулини ишлаб чиқиш	36
7	Қурбонов Алишер Бобоқулович Абдуллаев Жасур Абдужабборович	Қишлоқ хўжалиги мулкчилигининг шаклланишида кооперациянинг ўрни	41
8	Мадалиев Абдулла Ахмедович Халиков Суюн Равшанович	Агрологистика – қишлоқ хўжалигини ривожлантирувчи куч	48
9	Мамадов Сайидмуродхон Валиевич Мирбобоева Матлюбахон	Благотворительность на краудфандинговых платформах в условиях цифровой экономики свободного заработка	55

10	Миржамилова Хулкар Нурали қизи Ахмедов Лазиз Тошкентович	Сув хўжалиги тизимини инновацион ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг истиқболли йўналишлари	61
11	Нематов Иноятилло Убайдуллаевич	Маркетинг стратегия тушунчасининг моҳияти ва унинг таълим ташкилоти фаолиятидаги ўрни	71
12	Остонақулов Т.Э. Саидмуродов Х.И. Рузиева М.К.	Ўта эртаги картошка етиштиришда экиш муддатлари ва муълчалашнинг иқтисодий самарадорлиги	80
13	Равшанов Абдусалом Дусиёрович Хасанова Р.Б.	Мамлакатда туризм соҳасини рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион йўллари ривожлантириш	87
14	Рамазонов Шамил Улуғбек ўғли Хўжамов Жамшид Тўхтамуродович	Камбағалликни қисқартиришда оилавий тадбиркорликнинг ўрни	91
15	Расулов З. Ташходжаев А.У. Норматова Р.	Вибрационная ползучесть держатых почв	95
16	Расулов Х.З. Худайберганов Т.	Влияние влажности лесса на его сейсмонапряженной деформации	101
17	Рустамова И.Б Турсунов Ш.А	Яйловларни иқтисодий баҳолаш усуллари	106
18	Сайдуллаева Фотима Жозиловна	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни диверсификациялашнинг барқарор ривожланиш мақсадларига эришишдаги қўшган ҳиссаси	111
19	Салимов Шерзод Бахтиёрович	Кичик бизнесни ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш	118
20	Самиева Гулноза Тоҳировна	Дехқон хўжалиги – озиқ-овқат таъминоти барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади	127
21	Собирова Мархабо Хайтовна Нусратова Зарнигор Бахтиёровна	Рақамлаштириш тизимининг агросаноат мажмуи самарадорлигида тутган ўрни	133
22	Суропов Баходир Майдонович	Компьютер дастурлари ёрдамида корхоналар фаолиятини иқтисодий таҳлил қилиш, прогнозлаш ва режалаштириш	140
23	Тангиров Абдухолик Эгамович Тагаев Анварь Салахидинович	Чўл-яйлов чорвачилиги қўйи мажмуаси иқтисодий муносабатлар тизими муаммолари ва уларнинг ечимлари	145
24	Тайлакова Дилафрўз	Қишлоқ хўжалигида хизматлар соҳасини	151

	Баймаматовна	ривожлантиришнинг муаммолари ва ечимлари	
25	Файзиева Ширин Шодмоновна	Инновацион иқтисодиёт самарадорлигини оширишда қишлоқ хўжалиги агрокластерларининг аҳамияти	159
26	Файзиева Ширин Шодмоновна Йўлдошев Нуриддин Негматович	Қишлоқ хўжалиги агрокластерлари инновацион иқтисодиёт самарадорлигини оширишга хизмат қилади	166
27	Хасанов Шамсиддин Хафизович	Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари	172
28	Хўжамов Жамшид Тўхтамуродович Рамазонов Шамил Улуғбек ўғли	Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришда оилавий тадбиркорлик соҳасидаги ислохотлар	177
29	Хўжақулова Нигора Рустамовна	Қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликларни ишлаб чиқаришда тадбиркорлик фаолиятининг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши	183
30	Шохўжаева Зебо Сафоевна Акбарова Шахноза Якуб қизи	Қарши “Дунё-М” АЖ корхонасини ривожланишига меҳнат самарадорлигининг таъсири	191
31	Шохўжаева Зебо Сафоевна	Суғориладиган ерлар унумдорлигини оширишни рағбатлантиришда жаҳон тажрибасининг мамлакатимиз қишлоқ хўжалигига тадбиқ этиш имкониятлари	200
32	Шохўжаева Зебо Сафоевна Эшбобоев Миржалол Завкий ўғли	Ўзбекистон ҳудудлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда сувдан тежаб фойдаланишнинг аҳамиятли жиҳатлари	210
33	Эргашев Раҳматулла Хидирович	Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантириш истиқболлари	218
34	Эргашев Р.Х. Равшанов А.Д.	Қишлоқ хўжалик корхоналар фаолиятини стратегик ривожлантириш истиқболлари	227
35	Эргашев Тохир Курбанович Аннаев Аббос Бахтиёр ўғли	Корхоналарни стратегик бошқаришнинг инновацион ривожлантириш истиқболлари	234
36	Эргашев Тохир Курбанович Тохиров Адхам Зоҳид ўғли	Кичик бизнес корхоналарида инновацион жараёнларни бошқариш ва уни такомиллаштириш йўллари	240
37	Эркаева Гулбаҳор	Инновационные методы зарубежных стран	

	Панжиевна	по повышению инвестиционной привлекательности регионов	245
38	Эшев Алибек Собирович	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда давлатнинг аграр сиёсати	252
39	Абдурасулов Х. Холбеков Ш.О.	Аҳолининг сони ва бактерияларнинг кўпайиши ҳақидаги иқтисодий масала	261
40.	Абдурасулов Х. Холов К.Н.	Нормал тақсимланган бош тўпламларнинг ўрта қийматини таққослаш усулининг қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий масалаларни ечишга қўлланилиши	266
41	Akhmadjonova Yorqinoy Tojimurovna Akhmadjonova Umida Tojimurodovna	Sustainable development of fishing, increasing production volume, strengthening food base	273
42	Isanov Abdumajit Parmanovich Soatov Anvar Mahkamovich	Jizzax viloyatida turizm sohasi samaradorligini oshirish usullari, perspektivalari va mexanizmlari	279
43	Mamanazarova Nasiba Jo'rayevna	Sug'oriladigan yerlarda meliorativ tadbirlar samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari	285
44	Muxitdinov Abduvaxob Abduvali o'g'li Abbazov Bahodir Toir o'g'li	Oila iqtisodi va uning jizzax viloyatida rivojlanish mexanizmlari	292
45	Ochilov Akram Odilovich Ehsas Najibullah	How to reduce poverty in Afghanistan	298
46	Ochilova Nargiza Akramovna	Management of farming and horticulture and their economic efficiency	303
47	Pardayev M. K. Pardayeva O. M. Yuldashev Sh. E.	Benefits of implementing the digital economy in tourism	308
48	Shaniyazova Zamira	A comparison of the situation of some developing countries in the financing of the agricultural sector	312
49	Shodmonov Qobiljon Qaxramon o'g'li	Qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga sarflangan investitsiyalar samaradorligi	318

**V-ШЎЪБА. ИЛМ-ФАН, ТЕХНИКА ВА ИННОВАЦИЯЛАР
САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЛИМА АЁЛЛАРНИНГ
ИШТИРОКИ**

№	Муаллифларнинг фамилияси, исми, шарифи	Илмий мақоланинг номи	Бет
1.	Амантурдиев И.Х. Шамсиев А.А. Турсунов Ғ.С.	Батат навларининг ўсиши, ҳосилдорлиги, сақланувчанлиги ва биокимёвий таркибига кўчат ўтказиш муддатларининг таъсири	327
2.	Бобоева Гульмира Содиқовна	Мониторинг водопотребления и водоотведения по изготовлению шифера	333
3.	Бобомуродова Моҳира Эшмурод кизи	Турли режимда озиклантирилган буғдойнинг ғозғон нави уруғларининг ҳосилдорлигига дала унувчанлигининг таъсири	337
4.	Васиева Дилором Ибрагимовна	Ўзбекистонда таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимидаги ўзгаришларнинг асосий йўналишлари	342
5.	Иноятова Диларам Манглиевна	Немецкая диаспора Узбекистана в контексте проблемы диаспоральности	350
6.	Исламова Мафтуна Шарофиддиновна	Замонавий педагогик технологияда педагогик прогностиканинг янги шакл, восита ва усулларидан фойдаланиш	358
7.	Маджидова Танзила Рахимовна Келдиярова Гулмира Фарходовна	Самарқанд вилоятидаги минерал ўғит ишлаб чиқариш корхоналарининг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш	363
8.	Махкамова Надира Раҳмановна	Возможности и условия для реализации женщинами своего потенциала в модернизации системы образования в Узбекистане	367
9.	Муртазаева Раҳбар Хамидовна	Женщины Республики Узбекистан в инженерной карьере (на примере нефтегазовой промышленности)	375
10.	Муртазова С.Б.	Истеъдодли Ўзбекистон ёшларининг мусиқа маданияти ривожига қўшган ҳиссаси	383
11.	Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна	Ўзбекистонда илм-фан ва инновациялар самарадорлигини таъминлашда олима аёлларнинг роли	389
12.	Олимова Баҳора Шухратовна	Органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни давлат томонидан тартибга солиш	398
13.	Остонақулов Т.Э Саидмуродов Х.И.	Картошка навлар тўпламини эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида	407

	Илҳомов Х.И	сақланувчанлиги, ҳосилдорлиги ва мосланувчанлигини ўрганиш	
14.	Саипова Камола Давляталиевна	Демографическая трансформация Узбекской ССР в годы войны: на примере корейской и курдской национальности	413
15.	Суярова М.Х. Мустафакулов А.А.	Творческие задачи по электромеханике	419
16.	Турсунова Мухлиса Камол кизи	Лалмикор ерлар шароитида нўхат навларини унувчанлиги	425
17.	Убайдуллаева Шахло	Ўзбекистонда тиббиёт кадрлари масалаларининг тадқиқотларда ўрганилиши	429
18.	Усмонов Носир	Турли истиқболли сидерат экинларлардан сўнг картошка ўстириш технологияси	435
19.	Ҳакимова М. Х. Сафарова Г.Э. Бобоев Ф. Ф.	Микроорганизмлар микдорининг йил фасллари бўйича ўзгариши	444
20.	Чориева Муқаддам Мавлоновна	Бугдой донини сақлаш усуллариининг дон сифат кўрсаткичларига таъсири	450
21.	Эргашева Юлдуз Алимовна	Основные тенденции в развитии системы высшего образования Узбекистана	454
22.	Эрназарова Гулнора Облакуловна	Инновацион услубларни таълим тизимида қўллашнинг аҳамияти	463
23.	Abdullaeva Kamila Tursunovna Mustafayeva Husnia Ikhom Kizi	Forms of training organization - components of teaching technology in universities	468
24.	Gulomova Muxabbat Maxmudovna Muhammadiyev Jahongir Matlubovich	Ishlab chiqarish masalalarini matritsa yordamida yechish	476
25.	Hakimova M.X. Chorieva A. A. Uzoqova M.G. Ibroximov B. A.	Making Innovative Techniques in Improving the Degraded Soils in Rainfed Agriculture	481
26.	Ishmuxamedova R.Ch. Buriyeva S.Z.	Dastlabki ishlash jarayonida turli muddatlarda ekib oziqlantirilgan bug'doy doni sifatini baholash texnologiyasi	484
27.	Samatova Sh.Yu. Nurmatova M.N.	Disposal of heat waste for heating and hot water supply and industrial equipment applied for this.	491
28.	Uzoqova G.S. Abdullayev U.A.	Interdisciplinary integration in physics	496

**«ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ: МУАММО, ТАҲЛИЛ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ»**

*Халқаро илмий-амалий анжуман илмий
мақолалар тўплами*

(2-қисм)

Муҳаррир: Б.Мусаев

Техник муҳаррир: И. Тоғаэв

Компьютерда саҳифаловчи: Ш. Равшанова

Тасдиқнома. 5165, 02.03.2021.

Босишга рухсат этилди 14.06.2021.

“Times UZ”га. Бичими 84x108 1/16

Шартли босма.т. 32,8 Нашр босма т. 32,8

Адади 20 нусха. Буюртма № 29

ҚАрМИИ «Intellekt» nashriyoti МИУда чоп этилди.

Қарши шаҳри, Мустақиллик кўчаси 225 – уй
